

**TARIX FANINI O‘RGATISHDA SAMARALI USULLARDAN
FOYDALANISH ORQALI O‘QUVCHILARNING DUNYOQARASHINI
RIVOJLANTIRISH**

Rustamova Dilafro‘z Azamatovna

*Navoiy viloyat Navoiy shahar ko‘rish imkoniyati cheklangan bolalar uchun
ixtisoslashtirilgan davlat ta’lim muassasasi tarix fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Maktab tarixi darslarining deyarli barcha asosiy mavzulari internet resurslari yordamida u yoki bu tarzda aks ettirilgan. Ularning sifat va hajm xususiyatlaridagi farq, shuningdek, qo‘shimcha xizmatlarning mavjudligi maktab amaliyotida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishning turli xil uslubiy usullarini qo‘llash imkonini beradi. Buni amalda qanday qilish mumkin? O‘qituvchi interfaol doskaga ega bo‘lib, undan maktab darslarining deyarli barcha bosqichlarida, barcha shakl va turdagi darslarni o‘tkazishda foydalanishi mumkin. Siz yetakchi tarixchilarning ma’ruzalarini tinglashingiz, kutubxona veb-saytlariga borishingiz va haqiqiy manbalardan foydalanishingiz mumkin (deyarli), veb-saytlarning slaydlar, xaritalar, shaxslarni o‘z ichiga olgan bo‘limlariga kirib ma’lumot olishingiz mumkin. O‘qituvchiga faqat tashkiliy ish va yangi materialni o‘zlashtirish darajasini nazorat qilish qoladi. Internet va interfaol doskadan foydalanishning eng istiqbolli yo‘nalishi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Sifat va hajm xususiyati, eng istiqbolli yo‘nalishlar, zamonaviy maktab, dunyoqarashi, modernizatsiya qilish.

Аннотация: Практически все основные темы школьных уроков истории так или иначе отражены с помощью интернет-ресурсов. Различие их качественных и объемных характеристик, а также наличие дополнительных услуг позволяет применять в школьной практике разные методические приемы использования новых информационных технологий. Как это сделать на практике? У учителя есть интерактивная доска, которую можно использовать практически на всех этапах школьного курса, для всех форм и видов уроков. Вы можете слушать

лекции ведущих историков, посещать веб-сайты библиотек и использовать (почти) аутентичные источники, получать доступ к разделам веб-сайтов, которые включают слайды, карты, людей. Учителю остается контролировать только организационную работу и уровень усвоения нового материала. Это наиболее перспективное направление использования Интернета и интерактивной доски.

Ключевые слова: Характеристика качества и объема, наиболее перспективные направления, современная школа, мировоззрение, модернизация.

Annotation: Almost all the main topics of school history lessons are reflected in one way or another with the help of Internet resources. The difference in their quality and volume characteristics, as well as the availability of additional services, allows applying different methodological methods of using new information technologies in school practice. How to do this in practice? The teacher has an interactive whiteboard, which can be used at almost all stages of the school course, for all forms and types of lessons. You can listen to lectures by leading historians, go to library websites and use (almost) authentic sources, access sections of websites that include slides, maps, people. It remains for the teacher to control only organizational work and the level of mastering of new material. It is the most promising direction of using the Internet and interactive whiteboard.

Keywords: Characteristic of quality and volume, the most promising directions, modern school, outlook, modernization.

O‘zbekiston ta’limini modernizatsiya qilish sharoitida "O‘zbekistoning hozirgi bosqichdagi ta’lim siyosati" zamonaviy maktab uchun yetakchilardan biri sifatida o‘quvchilarda asosiy bilimlari va dunyoqarashini rivojlantirish vazifasidir. Ular orasida eng muhimlari:

- Qaror qabul qilish uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish qobiliyati;
- Bag‘rikenglik, boshqa millat vakillariga hurmat, boshqa madaniyat, din, til vakillari bilan yashash qobiliyati;
- Har xil turdagi ma’lumotlar bilan ishlash qobiliyati;

-O‘z bilimini doimiy ravishda oshirib borish qobiliyati va boshqalar.

O‘quvchilarning umumiy madaniyatini rivojlantirish zarurati hayotning o‘zi, xususan, zamonaviy jamiyat bolalarning umumiy ta'limiga yuklaydigan ijtimoiy tartib bilan belgilanadi. Bu tartib har bir o‘quvchining tabiiy mayl va individual xususiyatlarini rivojlantiruvchi, ijtimoiy faol tashabbuskor ijodkor shaxsni shakllantirishdan iborat. Shu bois maktab o‘quvchilarining dunyoqarashini kengaytirish va ularning umumiy madaniyatini o‘quvchilarga individual va differensial yondashish asosida tarix darslarida qo‘llaniladigan o‘qitishning eng maqbul shakllari, metod va usullarini aniqlash zarur.

Yangi zamon yangi savollarni tug‘dirdi. Jamiyat o‘zgarmoqda, o‘rganilayotgan fanlarga munosabat o‘zgarmoqda. Bu borada tarix eng ko‘p o‘zgarishi mumkin. Mavzu-axborot muhiti beqiyos darajada kengayib bormoqda. Darsliklarning mazmuni darsliklardan tashqariga chiqadi: televideniya, radio, kompyuter tarmoqlari so‘nggi paytlarda axborot oqimi va xilma-xilligini sezilarli darajada oshirdi. Biroq, bu manbalarning barchasi passiv ravishda idrok etish uchun material beradi. Jamiyatda, matbuotda, televideniya, darsliklarda bir xil voqealarga turlicha qarashlar paydo bo‘ldi. Shu munosabat bilan savol tug‘iladi: bola bu miqdordagi ma'lumotni eslab, o‘zlashtira oladimi? Bugungi kunda ko‘pchilik o‘rganish samaradorligini oshirish yo‘llarini izlamoqda.

Darsga hammani qiziqtirishi, o‘quv jarayoniga hamma ishtirok etishi, hech kimni befarq qoldirmasligi uchun qanday qilib ta‘minlash masalasi o‘qituvchini har doim o‘ylantirardi.

Tarix fani yordamida o‘quvchi shaxsini, uning ijodiy tafakkurini, o‘tmish va bugunni tahlil qilish, o‘z xulosalarini chiqarish va har bir narsaga o‘z nuqtai nazariga ega bo‘lish qobiliyatini qanday rivojlantirish kerak?

Interaktiv ta'lim metodi - Bu kognitiv faoliyatni tashkil etishning alohida shakli bo‘lib, o‘quv jarayoni deyarli barcha o‘quvchilar o‘quv jarayoniga jalb qilinadigan, ular bilgan va o‘ylagan narsalarni tushunish va mulohaza yuritish imkoniyatiga ega bo‘lgan tarzda davom etadi. O‘quv materialini o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati har kimning o‘ziga xos individual hissasini qo‘shishini, bilim,

g‘oyalar, faoliyat usullari almashishini anglatadi. Bu yaxshi niyat va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash muhitida sodir bo‘ladi, bu o‘quvchiga nafaqat yangi bilimlarni egallashga, balki muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi: boshqalarning fikrini tinglash, turli nuqtai nazarlarni bilish va baholash, munozaralarda qatnashish qobiliyati. , va birgalikda qaror qabul qilish. Interaktiv ta'lim ish shakllarining tarbiyaviy imkoniyatlari ham katta. Ular o‘quvchilar o‘rtasida hissiy aloqalarni o‘rnatishga hissa qo‘shadi, ularni jamoada ishlashga o‘rgatadi, maktab o‘quvchilarining asabiy stressini engillashtiradi, xavfsizlik hissi, o‘zaro tushunish va o‘z muvaffaqiyatlarini boshdan kechirishga yordam beradi. Interaktiv ta'lim kognitiv faoliyatni tashkil etishning maxsus shakllaridan foydalanishni talab qiladi va aniq qaror qilinadigan maqsadlarni qo‘yadi, masalan, qulay o‘quv sharoitlarini yaratish va o‘quvchilarni o‘zaro ta'limga jalb qilish, bu o‘quv jarayonining o‘zini samarali qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizke, tarix va ijtimoiy fanlarni o‘qitish amaliyotida interfaol o‘qitish usullaridan foydalanish o‘quvchilarning intellektual faolligini, dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Hatto eng passiv o‘quvchilar ham katta ishtiyoq bilan shug‘ullanadilar, ularda aqliy fikrlash, hal qilinayotgan muammolarga ijodiy yondashish ko‘nikmalari rivojlanadi. Bundan tashqari, barcha asosiy ko‘nikmalar shakillanadi .

Adabiyotlar:

1. Suvorova N. Interfaol ta'lim: yangi yondashuvlar. O‘qituvchi - 2000 yil,
2. G.K. Selevko. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari.
3. M.V.Korotkova. Tarix darslarida o‘yin va bahs-munozaralarni o‘tkazish usullari.